

KORRUPSIYA IJTIMOIIY ILLAT
CORRUPTION IS A SOCIAL EVIL
КОРРУПЦИЯ – СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

Jabborova Sayyora Muhammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti “Ijtimoiy fanlar” kafedrasida o’qituvchisi

Abdumutalibov Samandar Qudratbek o’g’li

Muxtarjonov Asadbek Ravshanbek o’g’li

Omonqulov Sherali Shodlikbek o’g’li

Ijtimoiy-gumanitar fanlar va san’at fakulteti Milliy g’oya va ma’naviyat asoslari va huquq ta’lim yo’nalishi 4-bosqich 401-guruh talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada korrupsiya ijtimoiy illat sifatida ko’rib chiqiladi. Korrupsiya, davlat va jamiyatning barcha sohalariga ta’sir ko’rsatadigan muammo bo’lib, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy barqarorlikka tahdid soladi. Maqolada korrupsiyaning sabablari, uning ijtimoiy hayotga ta’siri, shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurash usullari va strategiyalari tahlil qilinadi. Korrupsiyaning oldini olish va uning ta’sirini kamaytirish uchun jamiyatda ongli va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish zarurligi ta’kidlanadi.

Kalit so’zlar: Korrupsiya, ijtimoiy illat, iqtisodiy barqarorlik, siyosiy ta’sir, fuqarolik pozitsiyasi, jamiyat, ommaviy ong

Abstract: This article examines corruption as a social evil. Corruption is a problem that affects all spheres of the state and society and threatens economic, political and social stability. The article analyzes the causes of corruption, its impact on social life, as well as methods and strategies for combating corruption. In order to prevent corruption and reduce its effects, it is emphasized that it is necessary to form a conscious and active civil position in the society.

Key words: Corruption, social evil, economic stability, political influence, citizenship position, society, public consciousness

Аннотация: В данной статье рассматривается коррупция как социальное зло. Коррупция – проблема, которая затрагивает все сферы жизни государства и общества и угрожает экономической, политической и социальной стабильности. В статье анализируются причины коррупции, ее влияние на общественную жизнь, а также методы и стратегии борьбы с коррупцией. Подчеркивается, что в целях предотвращения коррупции и снижения ее последствий необходимо формировать осознанную и активную гражданскую позицию в обществе.

Ключевые слова: Коррупция, социальное зло, экономическая стабильность, политическое влияние, гражданская позиция, общество, общественное сознание.

Kirish

Korrupsiya, asosan, davlat organlari va xususiy sektorda yuzaga keladigan, resurslarni noto‘g‘ri taqsimlash va manfaatlar to‘qnashuvi natijasida paydo bo‘ladigan ijtimoiy muammo sifatida tan olinadi. U nafaqat iqtisodiy o‘shishga, balki ijtimoiy adolatga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bugungi kunda dunyo hamjamiyati olimlar korrupsiya atamasiga turlicha yondashishadi, ya‘ni korrupsiya- shaxsiy maqsadda foyda olish uchun davlat hokimiyatini suiiste‘mol qilishdir. Korrupsiya (lot. Corruptere —buzmoq) atamasi odatda mansabdor shaxslar tomonidan unga berilgan mansab vakolatlari va huquqlardan o‘zlarining shaxsiy manfaatlarini ko‘zlab qonunchilik va axloq qoidalariga zid ravishda foydalanishini anglatadi. Bugungi kunda jahon hamjamiyati oldida korrupsiya davlatlar rivojlanishiga, iqtisodiy, siyosiy, ma‘naviy yuksalishiga to‘sqinlik qilayotgan salbiy illat sifatida paydo bo‘ldi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ham ta‘kidlaganidek, “Korrupsiyaning oldini olmasak, haqiqiy ishbilarmonlik va investitsiya muhitini yaratib bo‘lmaydi, umuman, jamiyatning birorta tarmog‘i rivojlanmaydi”⁷¹.

⁷¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 25-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi.

Haqiqatdan ham, korrupsiyaviy jinoyatlar davlatning rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi, shuningdek, xalqning davlat organlariga nisbatan ishonchini susaytiradi.

Korrupsiyaning paydo bo‘lishiga bir qator omillar sabab bo‘ladi. Ular orasida:

- Qonunchilik va nazorat mexanizmlarining zaifligi
- Ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlik
- Ommaviy ongning pastligi
- Ta’lim va madaniyatning yetishmasligi

Korrupsiyaning ijtimoiy hayotga ta’siri

Korrupsiya ijtimoiy hayotda bir qator salbiy oqibatlarga olib keladi:

- Iqtisodiy o‘shishning sekinlashishi
- Ijtimoiy adolatning buzilishi
- Fuqarolar ishonchining pasayishi
- Jamiyatda norozilik va beqarorlikning kuchayishi

Korrupsiyaga qarshi kurashish uchun bir qator strategiyalarni amalga oshirish zarur:

- Qonunchilikni takomillashtirish
- Ommaviy nazorat va shaffoflikni oshirish
- Ta’lim va tarbiyani kuchaytirish
- Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish

O‘zbekistonda korrupsiyaning tarqalishi va unga qarshi kurashish masalalari bo‘yicha bir qator ilmiy ishlanmalar mavjud. Birinchi bo‘lib, Karimov (2010) o‘zining "Korrupsiya va davlat boshqaruvi" asarida korrupsiyaning davlat boshqaruvidagi ahamiyatini tahlil qiladi. U davlat apparatining zaifliklari va korrupsiyaga yo‘l qo‘yadigan tizimlar haqida so‘z yuritadi. Tadqiqotda korrupsiyaning iqtisodiy rivojlanishga bo‘lgan salbiy ta’siri, shuningdek, ijtimoiy adolatsizlik va hokimiyatni suiiste‘mol qilishning ko‘payishi haqida batafsil ma‘lumot berilgan⁷². Adilov (2018) "Korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmlari" asarida korrupsiya bilan kurashishning huquqiy va tashkiliy mexanizmlarini ko‘rib chiqadi. U korrupsiyaga qarshi kurashishda samarali mexanizmlarning jamoatchilik nazorati, sud tizimining

⁷² I.Karimov. 2010.Korrupsiya va davlat boshqaruvi. Toshkent. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi.

mustahkamligi va davlat tashkilotlarining shaffofligiga bog'liqligini ta'kidlaydi. Bunda, korrupsiyani engish uchun ijtimoiy va siyosiy islohotlarning zarurligini ham ko'rsatadi⁷³.

Korrupsiyaga qarshi kurashishda samarali strategiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Qonunchilikni takomillashtirish:

- Korrupsiyaga qarshi qonunlarni kuchaytirish va ularni samarali amalga oshirish.

- Qonunlarni buzganlarga nisbatan qat'iy jazolar belgilash.

2. Ommaviy nazorat va shaffoflikni oshirish:

- Davlat organlari va xususiy sektorda shaffoflikni ta'minlash uchun ochiq ma'lumotlar platformalarini yaratish.

- Ommaviy nazoratni kuchaytirish, fuqarolar va nodavlat tashkilotlarining ishtirokini rag'batlantirish.

3. Ta'lim va tarbiyani kuchaytirish:

- Korrupsiya va uning salbiy oqibatlari haqida keng jamoatchilikni xabardor qilish.

- Ta'lim tizimida axloqiy qadriyatlarni va fuqarolik mas'uliyatini rivojlantirish.

4. Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish:

- Fuqarolarni korrupsiyaga qarshi kurashda faol ishtirok etishga undash.

- Nodavlat tashkilotlari va jamoatchilik guruhlarini qo'llab-quvvatlash.

5. Xalqaro hamkorlik:

- Korrupsiyaga qarshi kurashda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish.

- Xalqaro standartlar va me'yorlarga muvofiq ish olib borish.

6. Ichki nazorat va audit tizimlarini kuchaytirish:

- Davlat va xususiy sektorda ichki nazorat va audit tizimlarini mustahkamlash.

- Korrupsiyaga qarshi kurashda ichki nazorat organlarining rolini oshirish.

7. Korrupsiyaga qarshi texnologiyalarni joriy etish:

⁷³F.Adilov.2015. Innovatsion yondashuvlar va korrupsiyaga qarshi kurash.Moskva. Iqtisodiy tadqiqotlar institute.

- Raqamli texnologiyalar va elektron xizmatlardan foydalanish orqali jarayonlarni avtomatlashtirish va shaffofligini oshirish.

- Korrupsiyaga qarshi mobil ilovalar va platformalarni yaratish.

8. Ijtimoiy ongini oshirish:

- Korrupsiyaga qarshi kurashda ijtimoiy ongini oshirish uchun ommaviy axborot vositalaridan foydalanish.

- Korrupsiyaga qarshi kampaniyalar va tadbirlar o‘tkazish.

Ta’kidlash lozimki, korrupsiya keltiradigan zarar barcha davlatlar uchun teng sanalib, mazkur illat davlatning turli sohalariga, xususan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy jabhalarida amalga oshirilayotgan islohotlarga hamda mamlakatning xalqaro maydondagi imidji va investitsiyaviy jozibadorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvar kuni O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga qilgan Murojaatnomasida ta’kidlaganidek, “Jamiyatimizda korrupsiya illati o‘zining turli ko‘rinishlari bilan taraqqiyotimizga g‘ov bo‘lmoqda. Bu yovuz baloning oldini olmasak, haqiqiy ishbilarmonlik va investitsiya muhitini yaratib bo‘lmaydi, umuman, jamiyatning birorta tarmog‘i rivojlanmaydi”⁷⁴.

Ushbu strategiyalarni amalga oshirish orqali korrupsiyaga qarshi kurashda samarali natijalarga erishish mumkin. Har bir strategiya o‘zaro bog‘liq bo‘lib, kompleks yondashuvni talab qiladi. Korrupsiyani yo‘qotishda quyidagi asosiy jihatlarga e’tibor berish zarur:

1. Qonunchilik va tartibga solish: Korrupsiyaga qarshi kuchli qonunlar va tartib-qoidalarni ishlab chiqish va ularni qat’iy amalga oshirish. Bu qonunlar korrupsiyaga oid harakatlarni aniq belgilab, jazolarni kuchaytirishi kerak.

2. Ommaviy nazorat va shaffoflik: Davlat organlari va xususiy sektorda shaffoflikni ta’minlash, fuqarolar va jamoatchilikning nazoratini kuchaytirish. Ochiq ma’lumotlar va hisobotlar orqali korrupsiyaga qarshi kurashda jamoatchilik ishtirokini rag‘batlantirish.

⁷⁴ <https://ombudsman.uz/oz/docs/o`zbekistonda-korrupsiyaga-qarshi-kurashish-sohasida-davlat-siyosatini-takomillashtirish-masalalari>

3. Ta’lim va tarbiya: Korrupsiyaning salbiy oqibatlarini haqida keng jamoatchilikni xabardor qilish va ta’lim tizimida axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish. Yosh avlodni korrupsiyaga qarshi kurashga tayyorlash.

4. Fuqarolik jamiyatining faolligi: Fuqarolarni korrupsiyaga qarshi kurashda faol ishtirok etishga undash, nodavlat tashkilotlari va jamoatchilik guruhlarini qo‘llab-quvvatlash.

5. Xalqaro hamkorlik: Korrupsiyaga qarshi kurashda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish va global standartlarga muvofiq ish olib borish.

6. Texnologiyalardan foydalanish: Raqamli texnologiyalar va elektron xizmatlardan foydalanish orqali jarayonlarni avtomatlashtirish va shaffofligini oshirish. Korrupsiyaga qarshi mobil ilovalar va platformalarni yaratish.

O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov “XXI asr bo‘lag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari” asarida korrupsiya va poraxo‘rlilik haqida to‘xtalib, “Jinoyatchilik va korrupsiyaning avj olishi davlatning konstitutsiyaviy asoslarni yemiradi, fuqorolarning huquq va erkinliklari jiddiy tarzda buzilishiga olib keladi. Qonunlar va farmonlarni qabul qilishdan maqsad ularni chetlab o‘tishdir”⁷⁵ – deb ta’kidlab o‘tgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, korrupsiyani yo‘qotish uchun kompleks yondashuv zarur. Bu yondashuv qonunchilik, shaffoflik, ta’lim, fuqarolik faolligi, xalqaro hamkorlik va zamonaviy texnologiyalarni o‘z ichiga oladi. Har bir jihat o‘zaro bog‘liq bo‘lib, birgalikda amalga oshirilishi kerak. Korrupsiyaga qarshi kurashda jamoatchilikning ishtiroki va ongli yondashuv muhim ahamiyatga ega. Korrupsiya ijtimoiy illat sifatida jamiyatning barcha qatlamlariga ta’sir ko‘rsatadi. Korrupsiyaga qarshi kurashish uchun har bir fuqaro o‘zining faol pozitsiyasini namoyon etishi, shuningdek, davlat va jamiyat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarga qo‘shilishi zarur. Faqat shunday qilib, korrupsiyaning salbiy ta’sirini kamaytirish va ijtimoiy barqarorlikni

⁷⁵ I.A.Karimov. O‘zbekiston XXI asr bo‘lag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari.- Toshkent.O‘zbekiston. 1997-yil.

ta’minlash mumkin. Ushbu maqola korrupsiya muammosini chuqurroq tushunishga yordam beradi va uni bartaraf etish yo’llarini ko’rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 25-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi.
2. I.Karimov. 2010.Korrupsiya va davlat boshqaruvi. Toshkent. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi.
3. F.Adilov.2015. Innavatsion yondashuvlar va korrupsiyaga qarshi kurash.Moskva. Iqtisodiy tadqiqotlar institute.
- 4.<https://ombudsman.uz/oz/docs/o`zbekistonda-korrupsiyaga-qarshi-kurashish-sohasida-davlat-siyosatini-takomillashtirish-masalalari>
- 5.I.A.Karimov. O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlati.-Toshkent.O`zbekiston. 1997-yil.
6. Jabborova, S., Ismatillayeva, I., Fozilova, R., & Sul-tonboyev, A. (2024). **TEKNOLOGIK TARAQQIYOTNING ISTIQBOLLARI**. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
7. Jabborova, S., Daminjonova, S., Ismoilova, G., & Mamatqodirova, M. (2024). **Axborotning inson hayotiga ta'siri**. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
8. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). **Amir temur va temuriylar davrida madaniy hayot, ta'lim-tarbiya masalalari**. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
9. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). **Mustaqillik yillarida o'zbekistonda ma'naviy va tarixiy merosning tiklanishi**. *ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
10. Sodiqova, M. (2024). **Millatlararo totuvlikni mustahkamlashda Andijonning o'rni**. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
11. Salimovna, S. M. (2023). **Renaissance of timurid period and its place in world civilization**. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.